

MODIFIKATSIYALANGAN SILIKAGELLARGA KARBONAT ANGIDRID SORBSIYA KINETIKASINING TERMOGRAVIMETRIK TAHLILI

Geldiyev Yu.A.

Xusanova M.A.

Soatov E.H.

Termiz davlat universiteti, Termiz shahri

Annontatsiya: Silikagelning g‘ovak tog‘ jinsi ekanligi va uning turli modifikatorlar orqali xossasini yaxshilash orqali olingan modifikatsiyalangan tuzilmasi gazlar va suyuqliklar uchun sorbent sifatida, organik moddalarni xromatografik ajratishda, turli texnik suyuqliklarning yopishqoqligini oshirishda, katalizatorlar uchun tashuvchi sifatida ishlatiladi.

Kalit so‘zlar: Modifikatsiyalangan Silikagellar, Karbonat angidrid sorbsiya kinetikasi, Termogravimetrik.

Silikagel - zich silikon oksidi qatlamlari va gidratlangan qobiqdan tashkil topgan kolloid zarracha, uning tashqi yuzasini polikristal kislota qoldiqlari deb hisoblash mumkin. Silikagel ham yumshoq sharoitda sodir bo‘ladigan reaksiyalarning selektivligini oshiradigan katalizator sifatida organik sintezda keng qo‘llaniladi[1]. Silikagelning aminoorganosilanlar bilan sirtini o‘zgartirish reaksiyasi ikki bosqichda davom etadi. Reaksiya bosqichi va qattiqlashuv bosqichi uchun silan molekulalarining silikagel yuzasi bilan kimyoviy va fizik o‘zaro ta’siri modellashtirilgan. Etanolni yuvish sinovlaridan quruq sharoitda reaksiya fazasining o‘zaro ta’siri 22% proton almashinuvi, 10% vodorod bog‘lanishi va 68% siloksan bog‘lanishi sifatida tavsiflanishi mumkin. Ikki funktsiyali N-b-aminoetil-g-aminopropiltrimetoksisilan uchun ikki bosqichli cho‘kma kuzatiladi. Qattiqlashuv bosqichida siloksanning bog‘lanish tezligi alkoksi guruhlar soni bilan chegaralanadi va aminosilan molekulalarining aylanishiga olib keladi. Shunday qilib, ilg‘or

keramikaning boshqariladigan sintezi uchun kimyoviy sirtni qoplash jarayonining suyuq fazali yo‘li o‘rnatiladi[2].

Silikagelni aminoalkoksisilanlar bilan modifikatsiyalashda silanollar substrat yuzasida va gidrolizdan keyin silan molekulasida mavjud. Ikkala turdagi silanollarning modifikatsiya mexanizmida ishtirok etish usuli yadro magnit-rezonansi (YaMR) va Furiye transform infraqizil (FTIR) spektroskopik usullaridan foydalangan holda aniqlangan. Silanlashdan oldin sirt gidroksillarining deyteriy almashinuvi boshlang‘ich sirt silanollarini modifikatsiya jarayonida yaratilganlardan farqlash uchun ishlatiladi. Yuzaki gidroksillar qoplama molekularini bog‘lash uchun faol joylardir. Modifikatsiyadan keyin reaksiyaga kirishmagan gidroksillarning kichik qismlari qoladi. 3731 cm^{-1} da FTIR cho‘qqisi past silanli sirt yuklarida barqaror bo‘lgan silan silanollariga tayinlangan [3]. Etanoldagi tetraetil ortosilikatdan (TEOS) NH_4OH tayanch-kataliz yordamida yuqori darajada g‘ovakli sof va polietilenglikol (PEG) qo‘shilgan silikagellar tayyorlangan. SiO_2 tizimiga PEG qo‘shilishi natijasida hosil bo‘lgan gellarning o‘rtacha zarracha hajmi va eng tez-tez uchraydigan teshik diametri ortadi, ularning umumiy sirt maydoni kamayadi. Solning yopishqoqligi PEG kontsentratsiyasi bilan ortadi va PEG 200 da molekulyar og‘irlik ortishi bilan maksimaldan o‘tadi. Olingan natijalar polimerning SiO_2 bilan aniq o‘zaro ta'sirini ko‘rsatadi va bu o‘zaro ta'sir Si-O-C aloqasining bevosita shakllanishi natijasida emas, lekin ko‘proq gidratlangan PEG va Si-O-Si tarmog‘i o‘rtasidagi vodorod bog‘lanishiga bog‘liq [4].

Sorbent sintezi. Silikagelning monoetanolamin bilan reaksiysi uchun toza monoetanolamindan foydalanildi. So‘ngra massa ulushiga ko‘ra absolyut etanoldagi 5,10,15,20, 25 % li eritmalari tayyorlandi. Olingan eritmalardan 10,0 gr miqdorda olinib, polisilikat kislotaning 5,0 gr miqdoriga 24 soat davomida shimdirildi. Bunda, ikkinchi usulda aralashma 170°C da yopiq muhitda 3 soat davomida aralastirildi. So‘ngra past bosimda 80°C da qizdirilib erituvchi va ortiqcha etanolaminni bug‘latib olindi. Jarayonning taxminiy reaksiyasi quyidagicha:

Modifikatsiyalangan silikagellarning sorbsion holatini termogravimetrik tahlil qilish natijalari 1-rasmda keltirilgan Sorbentlarning termik barqarorligi o‘rganish maqsadida monoetanolamin bilan modifikatsiyalangan namunalarning yuqori haroratdagi termik tahlili deyarli bir xil bo‘lib, 200°C dan yuqori haroratlarda faqat silikagel tarkibidagi suvning va silanol guruhlarining parchalanishi natijasida ajraladigan suv hisobiga kamayib boradi.

1-rasm. Modifikatsiyalangan silikagelning TGA tahlili

Jadvaldan polisilkat kislotaning turli konsentratsiyali eritmalarda modifikatsiyalanish darajasini aniqlash uchun ishlatish mumkin. Bunda parchalanish davomida ajralib chiqayotgan moddalar massasining ortish darajasidan foydalanildi. Unga ko‘ra 5% eritma bilan 3.69%, 10 % li eritma bilan 4.05 % va 15 % li eritma bilan 7,53 % gacha modifikatsiyalangan organik birikmalar borligi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Geldiyev Y. Et al. Synthesis and ir Spectroscopic analysis of Polysilicic acid derivatives with urea and formaldehyde // *UniversumChemistry Biol.* 2021. Vol. 85, № 7–1.

2. Vrancken K.C. et al. Surface modification of silica gels with aminoorganosilanes // *Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp.* 1995. Vol. 98, № 3.
3. Vrancken K.C. et al. The role of silanols in the modification of silica gel with aminosilanes // *J. Colloid Interface Sci.* 1995. Vol. 170, № 1.
4. Vong M.S.W., Bazin N., Sermon P.A. Chemical Modification of Silica Gels // *J. Sol-Gel Sci. Technol.* 1997. Vol. 8, № 1–3